

MAQOM – BU ILOHIY SAN’AT!

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6464954>

Maxmadaliyev Zarif Abdug'afforovich

Maqomlar judayam qadim zamonlardan beri milliy an’ana sifatida, ulug’ san’at turi hisoblanib, ustozdan-shogirdga, og’izdan-og’izga o’tib, bizgacha yetib kelmoqda.

Maqom atamasi arabcha so’z bo’lib, “istiqomat o’rni”, “turar joy” ma’nolarida keladi. Musiqa istiloqida esa maqom - musiqa cholg’ularida kuy va ashulalarni tashkil etadigan tovushlarning joylashadigan o’rni, ya’ni pardalardir. Maqom - ma’lum lad asosiga mos keladigan va muayyan pardadan boshlanadigan kuy va ashulalar majmuasidir.

Har bir mintaqaning uziga xos klassik musiqa tizimlari mavjud. Maqomotni O’rta Osiyoda maqomlar, Uyg’urlarda muqomlar, Eron va Ozarbayjonlarda mug’om va dastgohlar, Turk va Arablarda maqomlar deb ataydilar.

O’rta Osiyo mintaqasining maqomoti bu yirik shajaraning asoslaridan birini tashkil etadi. U ham maqamatga o’xshab tarixan shakllangan turli toifalarni o’z ichiga oluvchi yig’ma tushuncha. Maqomot - Buxoro SHashmaqomi, Xorazm maqomlari, Farg’ona - Toshkent maqom yo’llari hamda ular zaminida yuzaga kelgan yangi zamonaviy navlarni ko’zda tutiladi. Maqomotning umumiylik tomonlari uning tarkibidagi maqom ko’rinishlarining obrazlar dunyosi, muayyan kuy va ashulalarning parda asoslari va usullarning o’xshashligida o’z aksini topadi. O’ziga xoslik tomonlari esa mustaqil kuy va ashulalar, usul va parda tizimlarining xususiyatlari, cholg’u sozlari, ijro uslublari, qolaversa, kuy va ohanglarning betakror jarangida namoyon bo’ladi.

Maqomlarning she’riy matnlarida ramziy ma’nolarga chulg’angan, kuy va ohanglarida esa o’z mag’ziga yashiringan go’zallik, mutanosiblik mavjud. Qadimiy hakimlarning, xususan, Fisog’urs va Aflotun qarashlariga ko’ra, “go’zallik qancha fusunkor (siru-asrorli, bekitilgan) bo’lsa, shuncha afzal hisoblanadi”. Maqom she’riyati va kuy ohanglarining go’zalligi oddiylikdan uzoqlashtirilib, yuksak san’at darajasiga ko’tarilgan. Ikki buyuk san’at tugashuvidagi badiiy kamolot unda “Ilohiy” mutanosiblik darajasiga yetkazilgan. Ularning go’zalligidan har bir sozanda va eshituvchi muxlis o’z

badiiy saviyasi hamda ma'naviy kamolotiga etarli darajada ruhiy ozuqa olaveradi.*

Insonar maqom kuy-ashulalarni eshitganida, charchagan bo'lsa maroqli dam olishi, axloqi past bo'lsa, o'zini odobli tutishi, g'amgin holatda bo'lsa, xursand bo'lishi, yoki hamdard bo'lishi, sabrli bo'lishi va hatto bemor bo'lsa tuzalishi kabi holatlar fan nuqtai nazaridan isbotlangan.

Buyuk allomalar Abu Nasr Forobiy, Abu Ali Ibn Sino, Al Xorazmiy, Safiuddin Urmaviy, Darvish Ali Changiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va boshqalar maqom yo'lida ijod qilgan va bizga katta musiqiy meros qoldirgan. Juda ko'p buyuk sozandalar, xonandalar va bastakorlar maqomlar yo'lida asarlar yaratgan, turli sozlarni chalib ijro qilgan. Domla Halim Ibodov, Matyusuf Xarratov, Xojixon Boltayev, Hoji Abdulaziz Rasulov, Yunus Rajabiy, Mulla To'ychi Toshmuhammedov, Borux Zikriyev, Karim Mo'minov, Faxriddin Sodiqov va boshqa maqom ustozlari bu san'at turini Ilohiy san'at deb qancha mashaqqat va mehnat bo'lsa ham ularni yengib shu yo'lda ijod qilishda davom etaverganlar.

*Отаназар Матёкубов МАҚОМОТ “МУСИҚА” НАШРИЁТИ ТОШКЕНТ 2004

Atoqli maqom ustozlari Hojixon Boltayev san'at yo'lida dastlabki jiddiy qadam qo'yganidan e'tiboran turmush tashvishlari go'yo ikkinchi darajali bulib, maqom va suvora yollarini aytish, Ilohiy ishq yo'lida kuylash hayot mazmuniga aylan edi. Bu yo'lda san'atkor kamolot cho'qqisiga erishib, o'zbek klassik musiqasining XX asrdagi eng ko'zga ko'ringan ustozlaridan biri bo'lib yetishdi.

Demak, xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, hozirgi kunda boshqa bo'lmag'ur, yengil-yelpi, sayoz ma'noli qo'shiqlar ko'payib borayotgan bir vaqtda, agar biz maqom san'atini barcha insonlar qalbiga joylashtira olsak, bu yo'lda hammamiz birlashsak bu Ilohiy san'atni mashaqqat bilan tinlanayotgan yoshlarning ongiga singdira olsak, maqomlarni asrab avaylasak kelajak avlod ongli, tarbiyali, mehnatkash, sabrli va matonatli bo'ladi.